

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ABLYAKIMOVA Refide Izmerovna

*Maktab menejmenti kafedراسi katta o'qituvchisi
Jizzax davlat pedagogika universiteti*

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABA QIZLARNI
RAHBARLIK LAVOZIMLARIGA TAYYORLASHNING AMALDAGI
HOLATI TAHLILI**

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования):
ABLYAKIMOVA R.I. Oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlashning amaldagi holati tahlili // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 126-134.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7586276>

ANNOTASIYA

Maqolada Oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlashning dolzarbligi, ahamiyati va amaldagi holati tahlili atroflicha yoritilgan. O'zbekistonda ijtimoiy islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida xotin-qizlarga yashash, o'qish va ish sharoitlari uchun qulay shart-sharoit yaratish dolzarb masala hisoblanadi.

O'zbekistonda ayollarning izchil islohotlar jarayonidagi, davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtiroki kuchayib borayotgani ularga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida yaratilgan mustahkam qonunchilik bazasining amaliy ifodasidir.

Respublikada so'nggi besh yil davomida davlat va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida xotin-qizlarning ulushi sezilarli oshdi. Ayollar ijtimoiy himoyalash tizimining ajralmas qismiga aylandi. "Ayollar daftari"ga o'xshash ijtimoiy ko'mak dasturlari xotin-qizlarni hech bir narsaga muhtoj bo'lmasligini ta'minlashga, jamiyatning faol ishtirokchisi sifatida faoliyat yuritishi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, rahbar, davlat, jamiyat, boshqaruv, xotin-qizlar, gender tengligi, talaba, takomillashtirish.

АННОТАЦИЯ

В статье подробно рассмотрена актуальность, важность и анализ современного состояния подготовки студенток к руководящим должностям в высших учебных заведениях. В качестве одного из основных направлений социальных реформ в Узбекистане создание благоприятных условий для проживания, учебы и работы женщин является актуальным вопросом.

В Узбекистане все более широкое участие женщин в процессе последовательных реформ, в управлении государством и обществом является практическим выражением уделяемого им высокого внимания и сильной правовой базы, созданной для всемерной поддержки женщин. За последние пять лет значительно увеличилась доля женщин в общественно-политической жизни государства и общества.

Женщины стали неотъемлемой частью системы социальной защиты. Освещаются вопросы того, как программы социальной помощи, такие как «Женская тетрадь», работают для того, чтобы женщины ни в чем не нуждались и функционировали как активные участники общества.

Ключевые слова: высшее образование, лидер, государство, общество, управление, женщины, гендерное равенство, студент, совершенствование.

ANNOTATION

The article considers in detail the relevance, importance and analysis of the current state of preparing female students for leadership positions in higher education institutions. As one of the main directions of social reforms in Uzbekistan, the creation of favorable conditions for women to live, study and work is an urgent issue. In Uzbekistan, the increasing participation of women in the process of consistent reforms, in the management of the state and society is a practical expression of the high attention paid to them and a strong legal framework created to fully support women.

Over the past five years, the proportion of women in the socio-political life of the state and society has increased significantly. Women have become an integral part of the social protection system. It highlights how social assistance programs such as the Women's Notebook work to ensure that women do not need anything and function as active participants in society.

Key words: higher education, leader, state, society, management, women, gender equality, student, improvement.

Oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlashning ta'lim-tarbiyaviy asoslari ayrim ixtisosliklarda mavjud. Jumladan, "Maktab menejmenti" bakalavr, "Ta'lim muassasalarining boshqaruvi" magistratura yo'nalishlari bevosita ta'lim tuzilmalari uchun rahbar kadrlar tayyorlashga qaratilgan. Yurisprudensiya va iqtisodiyot tarmoqlarida mavjud davlat boshqaruvi va menejment yo'nalishlarida ham o'zining sohasidan kelib chiqib rahbarlar tayyorlanadi. Har bir sohada rahbar kadrlar tayyorlashning o'ziga xos asoslari, shart-sharoitlari, infratuzilmasi va imkoniyatlari mavjud. Shunday ekan oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarni lavozimlarga tayyorlash jarayoniga tarmoqlar xususiyatini inobatga olib yondoshgan ma'qul.

Bugunga kelib jamiyatda xotin-qizlarning faolligi sezilarli ravishda o'zgarmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ta'lim sohasida ish bilan band ayollar ulushi 75%; sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish - 76,2%; qishloq xo'jaligi va qurilish sohasi-32,2%; sanoat, savdo va xizmat ko'rsatish sohasi - 40,7%; moliya va sug'urta sohasi - 37,5%; boshqa sohalar - 34,5% [4, B.1].

Bunday ma'lumot tahlilidan bilish mumkinki, xotin-qizlar eng band bo'lgan soha sog'liqni saqlash, xizmatlar va ta'lim bilan bog'liq. Boshqa sohalar – qishloq xo'jaligi, sanoat, savdo, moliya va sug'urta sohalarida o'rtachadan ham past ko'rsatkich (32-40%). Eng avvalo, xotin-qizlarning ulushi yuqori bo'lgan sohalar uchun rahbar xotin-qizlarni tayyorlash birlamchi urug'uni berish kerak. Chunki aynan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida xotin-qizlardan rahbarlarning ulushi birmuncha yuqori. Shundan kelib chiqib tadqiqotda oliy ta'lim sohasida xotin-qizlarning ulushini tahlil etamiz.

O'zbekistonda ijtimoiy islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida xotin-qizlarga yashash, o'qish va ish sharoitlari uchun qulay shart-sharoit yaratish dolzarb masala hisoblanadi. Buni oliy ta'lim muassasalarida yaratilayotgan shart-sharoitlar bilan asoslash mumkin. 2022 yil 1 yanvar holatiga ko'ra respublikada 151ta oliy ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, ulardan 104tasi davlat, 47tasi nodavlat hamda xorijiy oliy ta'lim muassasasi va ularning filiallaridir.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida ayollarning ta'lim olishiga zarur shart-sharoitlar yaratib berish borasidagi ishlar:

2021 yil 17 sentyabrdagi "Ota-onasi yoqi ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar va boquvchisi yo'q yolg'iz ayollar oliy ta'lim olishini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 585-sonli qarori asosida bazaviy to'lov-kontrakt asosida davlat oliy ta'lim muassasiga kabul kilingan ota-onasi yoqi ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo'q yolgiz ayollarni Qoraqalpogiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat va Toshkent shahar xokimlari hisobidan 1431 nafar qizlarning to'lov-kontrakt pullari to'lab berildi.

Hozirgi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimida mehnat qilayotgan xodimlarning 41% foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Jumladan, ayni paytda tizimda xotin-qizlar orasida 879 nafar fan doktorlari, 2208 nafar falsafa doktori (Phd), 833 nafar professorlar, 2024 nafar dotsentlar barqaror faoliyat olib bormoqda. Bu juda katta salohiyat. Shu bilan birga, xotin-qizlarning oliy ta'lim tizimidagi ulushu yuqoriligini ko'rsatadigan ko'rsatkichdir. Ayniqsa, 2017-2021 yillarda xotin-qizlarning ilmiy ishlarni himoya qilish salmog'i ancha kengayganligini aytib o'tish kerak.

Aytish lozimki, xotin-qizlardan oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida ulushi ham sezilarli deyish mumkin. Jumladan, 4 nafar rektor, 56 nafar prorektor (direktor urinbosarlari), 199 nafar fakultet dekani va dekan o'rinbosari lavozimlarda ayollar rahbarlik qilib kelmoqda. Ushbu ko'rsatkich yildan-yilga oshib bormoqda. Buning asosiy sababi oliy ta'lim boshqaruvi jarayonida xotin-qizlarga nisbatan yuqori ishonch mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 24 sentyabrdagi 605-sonli Qarori bilan Davlat oliy ta'lim muassasalarining ijara huquqi asosida yashayotgan talabalariga oylik ijara to'lovini bir qismini Davlat budjeti hisobidan qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur qarorga qo'ra 2021-2022 o'quv yilida 1940 nafar talaba-qizlarning ijara to'lovning bir qismi to'lab berildi.

So'ngi yillarda ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida respublika oliy ta'lim muassasalariga kirishda ular uchun alohida davlat granti asosidagi qo'shimcha qabul ko'rsakichlari ajratildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23 iyundagi 402-son qaroriga asosan 2020/2021 o'quv yilida xotin-qizlarn uchun 940ta davlat granti asosidagi qo'shimcha qabul qo'rsatkichlari ajratildi.

Hozirgi kunda respublika oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan xotin-qizlarning soni 365000 nafarni tashkil etayotgan bo'lib, jami talabalar soniga nisbatan 47%. Shulardan 117955 nafari oilali, 110988 nafari darsdan bo'sh vaqtida ishlaydi. Hozirda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimida mehnat qilayotgan xodimlarning 41 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Maxsus stipendiya talaba-qizlarga oliy ta'lim muassasalarida umumiy shartlarda beriladigan stipendiya saqlab qolingan holda stipendiyaning bazaviy miqdorida qo'shimcha tarzda oyma-oy to'lanadi. Mazkur stipendiya sohiblari oliy ta'lim muassasalarining stipendiya komissiyasi tomonidan belgilangan mezonlar asosida aniqlanadi.

OTMlarda tahsil olayotgan talabalar ulushi. 2017 yil Xotin-qizlar-41%, erkaklar – 59%, 2021 yil xotin-qizlar-47%, erkaklar – 53%. 2020-2021 o'quv yilida OTMlarga jami 90 mingga yaqin talaba-qizlar qabul kilindi. Qizlar uchun alohida davlat grantlari asosidagi qabul ko'rsatkichi ajratildi. 945 nafar kam ta'minlangan oilalarga mansub qizlar oliy o'quv yurtlariga davlat granti asosida qabul kilindi. Extiyojmand oilalar farzandi bo'lgan xotin-qizlar uchun davlat granti 2021-2022 o'quv yilidan 2 baravarga oshirildi. Shu bilan birga, ta'lim sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining sohalaridan biri bo'lib, unda ish bilan band ayollarning ulushi umuman iqtisodiyotda band bo'lgan ayollar ulushidan taxminan ikki baravar ko'p. Ta'lim boshqaruv organlari sohasida band bo'lgan ayollar va erkaklar sonining nisbatiga kelsak, ayollarga nisbatan to'rt baravardan ortiq ustunlik mavjud va bu farq doimiy ravishda oshib bormoqda.

2021-2022 o'quv yilida oliy o'quv yurtlarida menejment va turli tarmoqlar bo'yicha boshqaruvga yo'naltirilgan bakalavr yo'nalishlariga kunduzgi ta'limga 1700 nafar, sirtqi ta'limga 275 nafar, kechki ta'limga 50 nafar talabalar qabul qilingan. Xuddi shunday magistratura ixtisoslik yo'nalishlariga jami 247 nafar talaba qabul qilingan. Ularning barchasini qo'shib hisoblasak 2272 nafarni tashkil qiladi. Bunda iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bilan birga, turizm, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy meros va boshqa sohalar bo'yicha boshqaruv yo'nalishlarining barcha qamrab olingan.

Tadqiqotimiz davomida pedagogika oliy ta'lim muassasalarida xotin-qizlar ulushi va xotin-qizlardan rahbar kadrlar tayyorlash holati alohida o'rganildi. Aynan to'rtta pedagogika institutlari ilmiy ish ob'ekti qilib olindi. Jumladan, Navoiy, Qo'qon, Toshkent, Chirchiq davlat pedagogika institutlari quyidagi ma'lumotlarni taqdim etmoqda:

Navoiy davlat pedagogika insitutda:

- Professor-o'qituvchilar 574 ta shundan erkaklar 240 ta, ayollar 334 ta (58%)ni tashkil qiladi;

- Institutda tahsil olayotgan jami talabalar soni 18615 ta shundan xotin qizlar 13360 ta (71,7%)ni tashkil qiladi;

- "Maktab menejmenti" bakalavr yo'nalishida jami 179 ta talaba tahsil olmoqda, shundan 77 tasi (43%) xotin-qizlar;

"Ta'lim muassasalarining boshqaruvi" magistratura mutaxassisligida jami talabalar soni 34 ta, shundan xotin-qizlar 25 ta (73,5%)ni tashkil qiladi[5,1].

Hozirgi kunda Qo'qon davlat pedagogika institutida jami 526 nafar professor-o'qituvchi faoliyat olib boradi. Ulardan 316 nafarini hotin qizlarni tashkil etadi, Institutda jami tahsil olayotgan talabalar soni 14700 nafar bo'lib, ulardan 11546 nafari xotin-qizlardir, Maktab menejmenti bakalavr yo'nalishida jami 129 nafar talaba mavjud bo'lib, ulardan 48 nafari xotin-qizlar, bundan tashqari, Ta'lim muassasalarining boshqaruvi magistratura mutaxassisligida jami 34 nafar magistrant tahsil oladi hamda qizlardan 19 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi[6, B.1].

Buni 1-jadvaldan ko'rish mumkin:

1-jadval

	Professor-o'qituvchilar soni		Talabalar soni		Maktab menejmenti yo'nalishi talabalar soni		Ta'lim muassasalari boshqaruvi magistrlar soni	
	Jami	Xotin-qizlar	Jami	Xotin-qizlar	Jami	Xotin-qizlar	Jami	Xotin-qizlar
Chirchik DPI	511	254	18161	12282	143	70	45	34
Nizomiy nomidagi TDPU	899		21656	16540	218	148	27	15
Navoiy DPI	574	334	18615	13360	179	77	34	25
Qo'kon DPI	526	316	14700	11546	129	48	34	19
Jizzax DPI			19398	6882	171	83	67	29

Yuqorida ko'rayapmizki, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabalar soni bo'yicha eng katta oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi va shunga mos eng ko'p talaba qizlarga ham ega. Professor-o'qituvchilar tarkibiga ko'ra Navoiy davlat pedagogika instituti yetakchilik qilmoqda. Bevosita ta'lim muassasalarida talabalarni rahbarlikka tayyorlashda "Maktab menejmenti" yo'nalishi muhim o'rin tutadi. Ushbu yo'nalishda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti yetakchilik qilmoqda. Eng kadr tayyorlanayotgan olim ta'lim muassasasi Qo'qon davlat pedagogika institutidir. "Ta'lim muassasalarining boshqaruvi" magistratura yo'nalishida eng ko'p kadr Chirchiq davlat pedagogika instituti hissasiga to'g'ri keladi. Eng kam ko'rsatkich Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetiga taalluqli.

Nimaga aynan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarni rahbarlikka tayyorlash kerak. Chunki bugungi kunda umumta'lim maktablari boshqaruv jarayonida xotin-qizlarning alohida o'rni bor. Biz Jizzax va Sirdaryo viloyatlari misolida umumta'lim maktablari direktorlari va direktor o'rinborsarlari tarkibida xotin-qizlarning ulushini tahlil qildik. Jizzax viloyatda jami 571 ta ta'lim ta'lim tashkilotlari bo'lib, shundan 550ta maktab (538 ta maktab, 12 ta ixtisoslashgan maktab va maktab-internati, 4 ta maxsus maktab), 14ta "Barkamol avlod" bolalar maktabi, 1ta Mehribonlik uyi, 1 ta malaka oshirish hududiy markazi faoliyat olib boradi.

Joriy o‘quv yilida 22381 nafar o‘quvchilar 9-sinfda, 16 672 nafar o‘quvchilar 11-sinfda ta’lim olayapti.

Viloyat xalq ta’limi tizimidagi umumta’lim maktablarida jami 22719 nafar pedagog xodimlar faoliyat ko‘rsatib kelmokda, ulardan 11905 nafari ayollar bo‘lib, jami xodimlarning 53,7 foizni tashkil etadi [7, B.3].

2-jadval

Jizzax viloyati bo‘yicha maktab direktorlari haqida ma’lumot 2021 yil

Tuman	Maktablar soni	Shulardan ayollar
Arnasoy tumani	20	8
Dustlik tumani	20	7
Zafarobod tumani	20	3
Zomin tumani	71	7
Mirzachul tumani	20	3
Paxtakor tumani	19	7
Gallaorol tumani	90	8
Baxmal tumani	80	6
Zarbdor tumani	32	7
Yangiobod tumani	19	3
Forish tumani	63	6
Sharof Rashidov tumani	59	16
Jizzax shahri	25	10
Jami:	538	91

3-jadval

O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari

Tuman	Maktablar soni	Shulardan Ayollar
Arnasoy tumani	20	8
Dustlik tumani	20	4
Zafarobod tumani	20	5
Zomin tumani	71	9
Mirzachul tumani	20	8
Paxtakor tumani	19	4
Gallaorol tumani	90	26
Baxmal tumani	80	9
Zarbdor tumani	32	3
Yangiobod tumani	19	1
Forish tumani	63	7
Sharof Rashidov tumani	59	12
Jizzax shahri	25	13
Jami:	538	109

4-jadval

Ma'naviy va marifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Tuman	Maktablar soni	Shulardan Ayollar
Arnasoy tumani	20	4
Dustlik tumani	20	2
Zafarobod tumani	20	1
Zomin tumani	71	4
Mirzachul tumani	20	1
Paxtakor tumani	19	3
Gallaorol tumani	90	3
Baxmal tumani	80	6
Zarbdor tumani	32	4
Yangiobod tumani	19	2
Forish tumani	63	5
Sharof Rashidov tumani	59	5
Jizzax shahri	25	12
Jami:	538	52

5-jadval

**Sirdaryo viloyati bo'yicha maktab direktorlari haqida ma'lumot
2021 yil**

Tuman	Maktablar soni	Shulardan Ayollar
Boyovut tumani	55	4
Guliston tumani	32	12
Guliston shahar	18	13
Mirzaobod tumani	35	14
Oqoltin tumani	18	8
Sayxunobod tumani	41	10
Sardoba tumani	22	6
Sirdaryo tumani	43	9
Xovos tumani	30	7
Shirin shahar	4	2
Yangiyer shahar	11	3
Tasarruf	8	3
Jami:	317	91

6-jadval

O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Tuman	Maktablar soni	Shulardan Ayollar
Boyovut tumani	55	11
Guliston tumani	32	15
Guliston shahar	18	18
Mirzaobod tumani	35	7
Oqoltin tumani	18	11
Sayxunobod tumani	41	15
Sardoba tumani	22	8
Sirdaryo tumani	43	34
Xovos tumani	30	6
Shirin shahar	4	3
Yangiyer shahar	11	5
Tasarruf	8	5
Jami:	317	138

7-jadval

Ma'naviy va marifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Tuman	Maktablar soni	Shulardan Ayollar
Boyovut tumani	55	10
Guliston tumani	32	10
Guliston shahar	18	19
Mirzaobod tumani	35	16
Oqoltin tumani	18	3
Sayxunobod tumani	41	8
Sardoba tumani	22	6
Sirdaryo tumani	44	21
Xovos tumani	30	9
Shirin shahar	4	4
Yangiyer shahar	11	6
Tasarruf	8	3
Jami:	317	115

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda ta’lim, sog‘liqni saqlash va xizmat ko‘rsatish sohalarida xotin-qizlarning ulushi boshqa sohalarga nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turganligi uchun ham mazkur sohalarda rahbar ayollarning ulushini, bu borada kadrlar tayyorlash tizimini tadqiq qilish muhim. Oliy ta’lim tizimida ham xotin-qizlarning ulushi yuqori. Ilmiy xodimlar, professor-o‘qituvchilar tarkibi bilan birga, mazkur tizimdagi rahbarlik lavozimlarida ham xotin-qizlarning o‘rni oshib borayapti. Buni yuqoridagi misollar ham ko‘rsatib turibdi.

Ta’lim muassalarida bakalavr va magistratura yo‘nalishlarida menejment ixtisosligi bo‘yicha talaba qizlar tayyorlanmoqda. Xususan, pedagogik oliy ta’lim muassasalarida “Maktab menejmenti” va “Ta’lim muassasalarining boshqaruvi” yo‘nalishlarida rahbarlar tayyorlanmoqda. Mazkur yo‘nalishlarda o‘g‘il bolalar bilan birga, talaba qizlar tayyorlanayotganini ko‘rishimiz mumkin.

IQTIBOSLAR

1. Axmedova N.K. “Umumiy o‘rta ta’lim maktablari rahbarlari boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish”.: Avtoref. Falsafa doktorlik dis.– Toshkent, 2017 y.. – 35 b.;
2. Mirsoliyeva M.T. Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Avtoreferat. T. 2019 y.;
3. Axmedov M.U. Umumta’lim maktab direktorlarining malakasini oshirish jarayonida ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish. Avtoreferat. T. 2019 y.;
4. <https://gender.edu.uz/statistika.php>.
5. Navoyi davlat pedagogika instituti. «Ma’lumotnoma» -2022yil, 12 may, 795-sonli.
6. Qo‘qon davlat pedagogika instituti. «Ma’lumotnoma» -2022yil, 20 may, 1004-sonli.
7. Yuldasheva Sh. “Ta’lim rivoji-millat kamoli” // Jizzax haqiqati. – 2022yil, 19 fevral, 15-son.